

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Azimova Z.E., Otaboyeva Z.G. Klasterli yondoshuv asosida talabalarda hamkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	6
Komilova X.T., Sabirova M.N. Bo'lajak pedagoglarning imijini shakllantirish texnologiyalari ...	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik va psixologik mazmuni	15
Tairova M.B., Azimjonova M.B. Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish zaruriyati	21
Sobirova D.A. Boshlang'ich sinflarda lingvopoetik tahlil va jonlantirish san'ati	25
Suyunova X.A. Ona tili ta'limida kommunikativ kompetensiyasining sotsiolingvistik tarkibiy qismini rivojlantirish metodikasi	30
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'a semantikasini ifodalovchi frazeologik birliklarning lingvokognitiv tipologiyasi va ingliz tiliga tarjima muammolari ("Boburnoma" misolida)	35
Xolmo'minova O.J. Sharq mutafakirlarining merosida iqtisodiy tushunchalarni shakllantirishning pedagogik asoslari	38
Ermatov Sh.R. Binomial hosilalar: o'zbek tilida mavjudligi va lingvistik xususiyatlari	43
Qodirova B.T. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tarixiy konseptlar bilan ishlash metodikasi ...	47
Alijonova M.R. Bo'lajak agronomlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish-ijtimoiy zaruriyati	50
Musaeva G.I. Sog'lom turmush tarziga oid maqollar tahlili	55
Valixanova N.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik tafakkurini rivojlantirishda kompyuterli ta'lim o'yinlarning ahamiyati	58
Turaboyeva M.K. Talabalarining mustaqil ta'lim soatlarida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish	67
Mamadaliyeva N.B. O'quv fanlari tayanch tushunchalarini o'qitish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini shakllantirish	71
Shamatova O. Sh. Kasbiy sohada xorijiy tilni o'qitishda o'quv motivatsiyasini rivojlantirish usullari	76
Ходжаев К.Ю. Теоретические основы формирования навыков аудирования с использованием технологии «подкаст и аудиокнига»	78
Mirzayev S.O. O'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan talablar	83
Suyarov N.T. Madaniy o'ziga xoslik va etnik madaniy kompetensiyani shakllantirishda tasviriy san'at o'qituvchilarining o'rni	86
Tadjibayev S.S. Oliy ta'lim tizimida maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini tasviriy faoliyat bo'yicha kasbiy tayyorgarligi muammolari	90
Dushabayeva G.M. Bolalar san'at maktablari o'quvchilarining badiiy qobiliyatlarini shakllantirish vositasi sifatida	93
Temirova S.A. Ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish natijasida o'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	96
Novshadbekova D.Z. Shaxsni tarbiyalashda milliy qadriyatlar: madaniy meros va ma'naviyat ...	101
Yaqubova M.D. Bolalar ijodiy rivojlanishida pape mashe texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tadbiq etishning didaktik imkoniyatlari	106
Mahkamov M.D. Oliy ta'limda talabalarining mustaqil ta'limini loyihalashtirish	111
Muladjanova G.A. "Tarbiya" fanini o'qitishga integrativ yondashuv asosida o'quvchilarda muloqotchanlik ko'nikmalarini rivojlantirish	117
Odilova H.U. Adabiyot o'qitishda o'quvchilarni irratsional tafakkurini rivojlantirishning omillari	121
Yoqubaliyeva D.P. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy-metodik tayyorlash zaruriyati ...	125

O'QITUVCHI SHAXSIGA QO'YILADIGAN TALABLAR

<https://zenodo.org/records/15336668>

Mirzayev Sodiqjon Olimovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Maqolada ta'lim va tarbiya jarayoni har bir o'qituvchidan ulkan aql-zakovat, sabr-toqat, matonat, o'quvchilarga va o'z kasbiga yuksak mehr-muhabbatli bo'lishni talab etishi hamda, pedagogik kasbda maqsadga erishish uchun o'qituvchining faqat bilimdon bo'lishi, u yoki bu fanini chuqur bilishining yetarli emasligi, u bolalarning yosh va ruhiy hususiyatlarini e'tiborga olib biror fanni qay darajada, qanday usullar bilan o'rgatishini ham bilishi zarurligi, bu yo'lda o'qituvchi omili asosiy vazifani bajaruchisi ekanligi yoritilib berilgan.*

Kalit so'zlar: *bilim, aql-zakovat, tarbiya, ta'lim, ilm, saodat, tafakkur, e'tiqod, mehnatsevarlik, boylik, ma'rifat, yuksak madaniyat, dars, maktab, tajriba*

Аннотация. *В статье отмечается, что процесс обучения и воспитания требует от каждого педагога огромного интеллекта, терпения, настойчивости, высокой любви к ученикам и своей профессии, а также того, что для достижения цели в педагогической профессии педагог должен обладать только знаниями, недостаточными глубокими знаниями того или иного предмета, он должен учитывать возрастные и психические особенности детей. также необходимо знать, в какой степени, какими методами преподается предмет. В этой статье объясняется, что фактор учителя является основным исполнителем задачи на этом пути.*

Ключевые слова: *знания, интеллект, воспитание, образование, наука, счастье, мышление, вера, трудолюбие, богатство, просвещение, высокая культура, урок, школа, опыт*

Abstract. *In the article, it is necessary that the process of education and upbringing requires each teacher to have tremendous intelligence, patience, perseverance, high affection for students and their profession, and, in order to achieve a goal in the pedagogical profession, it is not enough for the reader to be only knowledgeable, to have a deep knowledge of this or that subject, he also knows The fact that the teacher factor is the main taskmaster along the way is covered in this article.*

Key words: *knowledge, intelligence, upbringing, education, science, happiness, contemplation, belief, hard work, wealth, enlightenment, high culture, lesson, school, experience.*

“Bugungi kunda bizning qilayotgan barcha ishlarimiz farzandlarimizning baxtu – saodati, ularning yorug‘ kelajagi uchun amalga oshirilmoqda. Lekin baxtu-saodat faqat boylik, molu – mulk bilan belgilanmaydi. Odobli, bilimdon va aqlli, mehnatsevar, iymon-e'tiqodli farzand nafaqat ota-onaning, balki butun jamiyatning eng katta boyligidir. Shuni unutmasligimiz kerakki, kelajagimiz poydevori bilim dargohlarida yaratiladi, boshqacha aytganda, xalqimizning ertangi kuni qanday bo'lishi farzandlarimizni bugun qanday ta'lim va tarbiya olishiga bog'liq” [1]. Kelajagimiz poydevori bo'lgan yoshlarga hozir qanday ta'lim- tarbiya bersak, albatta, u o'z natijasini kelajakda ko'rsatadi. Shunday ekan bu jarayon o'qituvchi faoliyati bilan bevosita bog'liq.

Qadimgi yunon faylasufi Suqrotning: “O'zgalarni o'zgartirmoqchi bo'lgan inson, avvalo o'zini o'zgartirishi lozim. Buning uchun esa, aniq maqsad, tolmas iroda va doimiy izlanish kerak”, - degan hikmatli iborasi bu borada hammamiz uchun asosiy mezon bo'lishi zarur [2].

Ayni paytda islohotchi bo'lib maydonga chiqadigan, uzoqni o'ylab fikr yuritadigan, bilimli va malakali yangi avlod kadrlarni tarbiyalashimiz zarur. Shu boisdan ham bog'chadan boshlab oliy o'quv yurtigacha – ta'limning barcha bo'g'inlarini izchil isloh qilmoqdamiz. Nafaqat yoshlar, balki butun jamiyatimiz a'zolarining bilimi, saviyasini oshirish uchun avvalo, ilm – ma'rifat, yuksak madaniyat kerak. Ilm yo'q joyda qoloqlik, jaholat va, albatta, to'g'ri yo'ldan adashish bo'ladi.

Eng katta boylik – bu aql zakovat va ilm, eng katta meros – bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik – bu bilimsizlikdir. Shu sababli hammamiz uchun ilg'or bilimlarni o'zlashtirish, chinakam ma'rifat va yuksak madaniyat egasi bo'lish uzluksiz hayotiy ehtiyojga aylanish kerak.

Buyuk allomalardan Abdurahmon Jomiy o'z asarlarida tarbiyachi-muallim faoliyatiga quyidagicha ta'rif beradi: "Muallim bilimli, aqlli, adolatli, o'zida butun yuksak fazilatlarni mujassamlashtirgan bo'lishi kerak. O'zini nomunosib tutgan odam hech vaqt bolalarga bilim va odob bera olmaydi". O'qituvchi — "bola qalbining injeneri"dir. Bolaning ijobiy va salbiy xususiyatlari ba'zan murabbiydan o'tishini psixolog olimlar ta'kidlab o'tishgan. Chunki o'quvchi o'qituvchining yurish-turishi, kiyinishiga, gapirishiga taqlid qiladilar. Bola garchi yosh bo'lsa-da, uning inson ekanligini yoddan chiqarmaslik kerak, uni ko'pchilik oldida obro'sizlantirmaslik, g'ururini toptamaslik kerak.

Ta'lim va tarbiya jarayoni har bir o'qituvchidan ulkan aql-zakovat, sabr-toqat, matonat, o'quvchilarga va o'z kasbiga yuksak mehr-muxabbatli bo'lishni talab etadi. O'qituvchining doimo izlanuvchan, bilim va tajribasini orttirib borishi, o'quvchilarni chuqur tushunish, ularning ichki dunyosini payqay olishi, o'sish va rivojlanish darajalarini nazorat qilib borishi na zarur paytda so'z, ish yoki amaliy harakat bilan yordam bera olish qobiliyati ta'lim va tarbiya jarayonining muvaffaqiyatini ta'minlovchi omillardan biridir.

Mahoratli o'qituvchi bo'lish uchun, uni shunchaki odobli bo'lishi yetarli emas. U odobning yuksak namunasiga ega bo'lishi lozim. Bu sifat o'qituvchidan insonparvarlikni, har qanday og'ir sharoitlarda ham o'zini tuta bilishlikni, sabr- toqatli, tavoze va odobli, sahovatli, qimmatli, muruvvatli bo'lishlikni, xayrihohlikni talab etadi. Bu sifatlar o'qituvchida o'z-o'zidan emas, to'xtovsiz mehnat qilish, o'rganish, ijod qilish, bolalar ta'limi yuzasidan tajriba-sinov ishlarini o'tkazish, ish natijalari yuzasidan o'rtoqlashish, muhokama o'tkazish jarayonida hosil bo'ladi.

"Uning mahoratga erishuvi ikki komponentdan tashkil topadi:

1. Tafakkur, aql-idrok. 2. Tajriba.

O'qituvchi mahoratining asosini esa avvalo kasbiy bilimlar egallaydi. Bunday bilimlarga ega bo'lgan o'qituvchi dars vaqtida bolalarga ko'proq bilim va malakalar berishda qiynalmaydi. Darsda esa u ko'proq bilimlarni qanday yo'llar bilan yetkazish haqida o'ylaydi. Pedagogik mahoratga ega bo'lgan o'qituvchi o'z faoliyatida quyidagilarga alohida e'tibor beradi:

- sinfdan odob va intizomga qat'iy rioya qilish;
- o'quvchilarni o'qishga qiziqitira olish;
- bolalar psixologiyasini yaxshi bilish;
- o'quvchi bilim va malakalari darajasini bilish va shunga yarasha ular bilan munosabatda bo'lish, ta'limiy ishlarni olib borish;
- mashg'ulotlarda bolalarga individual va tabaqalashtirilgan holda munosabatda bo'lish;
- doim tetik, sinfdan paydo bo'lgan turli muammo yoki ziddiyatlarni to'g'ri baholay olish, sog'lom fikr yuritish; O'qituvchi bolalarni majburlab, zo'rlab, zulm o'tkazish yo'li bilan emas, tushuntirish, ishontirish, pedagogik takti saqlagan holda xushmuomilalik bilan ish olib borganagina, yaxshi natijaga erisha oladi. Mahoratga ega bo'lishning bir qator yo'llari bor:
- o'z sohasi bo'yicha to'xtovsiz o'qish, o'rganish, o'z bilimini muntazam boyitib borish;
- o'qituvchilarning ilg'or tajribalarini o'rganish va tahlil etish;
- o'z darsida ilg'or pedagogik texnologiyalar yuzasidan tajriba- sinov ishlarini olib borish;
- o'zining shaxsiy metodikasiga ega bo'lish, unga intilish;
- bolalarni to'xtovsiz kuzatib yurish, e'tibordan qochirmaslik;
- ta'limni tashxis orqali amalga oshirish;

-har bir bola bilan olib borilayotgan individual ishni chala yoki yarim yo'lda tashlab ketmaslik, uni oxiriga etkazish;

-o'z ishiga sidqi-dildan yondoshish, zavq-shavq bilan mehnat qilish, tushkunlikka tushmaslik; O'qituvchilik mahorati har bir bolaning ko'ngliga, diliga yo'l topa-bilishlik, u bilan til topa bilishlik, bir-birlarini tushuna- bilishliklarida ham ifodalanadi. Shuning uchun o'qituvchi buni doimo o'z e'tiborida saqlashi lozim [3].

Biror kasbning haqiqiy ustasi bo'lish uchun kishida tabiiy qobiliyat, ma'lum jismoniy, va ruhiy islohatlar, puxta tayyorgarlik, shaxsiy tayyorgarlik va ayrim shaxsiy sifatlar bolish kerak. Pedagogik maqsadga yo'naltirishda qanday munosabatlarga e'tiborimizni qaratishimiz kerak. Pedagoglik kasbini tanlagan kishi avvalo sog'lom bo'lishi, so'zlarni to'g'ri va yaxshi talaffuz qila olishi, bosiq, asablari joyida bo'lishi, boshqalar bilan muomolada o'zini tuta olishi zarur. Shuningdek, bolalarni yoqtirishi ular bilan ishonch bilan ishlashga mayli borliq, xushmuomilalik keng fikrlay olish tashkilotchilik, o'ziga va boshqalarga nisbatan talabchanlik kabi shaxsiy sifatlar mavjudligi ham kishining pedagogik ishga yaroqligini ko'rsatadi. Pedagog o'z maqsadiga erishishi uchun munosabatga o'quvchilar bilan kirishi uchun qo'yidagi sifatlarga ega bo'lishi lozim. Bolalarni sevish va ular bilan ishlashga qiziqish, pedagogik ishni sevish, psixologik va pedagogik ziyraklik va kuzatuvchanlik tashkilotchilik qobiliyati, haqqoniy, dilkashlik, talabchanlik, qatilylik va maqsadga intilish, vazminlik o'zini tuta olish. Pedagog pedagogik maqsadga yo'naltirilgan munosabat jarayonda o'quvchilarni xarakter xususiyatlariga ham alohida e'tiborini qarata olishi lozimdir.

Maqsadga yerishishga birgalikda intilish. Ta'lim sohasida biz maqsadga erishishimiz uchun albatta birgalikda intilishimiz lozimdir. Ta'limni tashkil etuvchi hodimlar bu pedagoglardir shunday ekan ta'limni samarali amalga oshishida kimlar bilan birgalikda ishlashimiz o'rinli albatta. Ma'lum, pedagogik kasbda maqsadga erishish uchun o'qituvchining faqat bilimdon bo'lishi, u yoki bu fanini chuqur bilishining yetarli emas. O'qituvchi tarbiyachi hamdir. U bolalarning yosh va ruhiy hususiyatlarini e'tiborga olib biror fanni qay darajada, qanday usullar bilan o'rgatishini ham, bolalarni qanday tarbiyali metodikasini ham, inson shaxsning shakllanishi qonunniyatlarini ham bilishi zarur. Pedagog jamoa bilan ishlashni bilishi, guruh talablariga munosabati jarayonida bir xil muomolada bo'lishi, ota-onalar bilan ishlashi guruh rahbari ish tizimining ajralmas qismidir. Ota-onalar bilan ishlash sinf rahbaridan ular bilan ishonchli va ishchan munosabatni o'rnatish pedagog nazokat, chidam, izchil va qat'iy e'tiborini talab qiladi.

Tarbiyaning umumiy vazifalari ota-onalar jamoasi orqali muvoffaqiyatli hal qilinadi. Sinf rahbari ota-onalar bilan tarbiyasi og'ir o'quvchilar bilan yakka tartibda ishlashsa maqsadga erishishning qiyinchiliklariga duch kelmaydi [4].

Zamon talablari shuki, professor o'qituvchilar o'zlarida mavjud bo'lgan bilim va saviya bilan cheklanib qolmasdan, xorijiy mamlakatlar tajribasini ham qund va savot bilan o'rganib mag'zini chaqib so'ng talabalarga saboq berishlari zarurligini alohida ta'kidlaydi. O'qituvchining ijobiy munosabatlari qay darajada shakllanganligiga ham bog'liqdir. Qobiliyat faoliyat jarayonida paydo bo'ladi va rivojlanadi.

Uzluksiz ta'lim tizimida dars mashg'ulotlarini mukammal tashkil qilishi o'qituvchining ijobiy munosabatlaridan biridir. Yuqori saviyada o'tilgan dars yoshlar ongiga uzoq vaqt saqlanadi. Ularning keng dunyoqarashi va tafakkurining shakllanishiga samarali ta'sir ko'rstadi. Shu sababli o'qituvchining ishlash saviyasi o'z burchiga munosabati, yoshlarga murabbiylik ishtiyoqi, pedagogik mahorati, dastlab dars mashg'ulotlarida ko'rinadi. Dars

berish sa'natini egallashda o'qituvchi ustozlardan dars o'tish texnikalarini o'rganishi kerak. O'zbekistonning ravnaqi, ertangi kunga bo'lgan ishonch, xalqimizning aql zakofati va mehnatining nimalarga qodirligi jamiyatning munosib fuqorosi va quruvchisi bo'lishi uchun nima qilish zarurligini ko'rsatuvchi ko'zgu bo'lib, xizmat qiladi.

Ta'limni mazmundor, qiziqarli va tushunarli bo'lishi ustoz bilan shogirdlar qalbini ruhini bir biriga mustahkam bog'laydi, ular o'rtasida samimiy xurmatni o'zaro ishonchni mustahkamlaydi. Buning uchun o'qituvchi avvalo, o'z fanini va uni o'qitish yo'l va usullarini mukammal o'zlashtirib olishi, o'qituvchi murabbiyga hos madaniyatni yuqoriligi, o'z shogirdlariga xurmat va muhabbat, ular hayotiga qiziqish va ruhiy holatlarini bilish tushunishi, bosiqlik, xis tuyg'ularni boshqara olishlari, tashqi ko'rinishi, kiyinish madaniyatiga e'tibor berishlari, nutq madaniyatining yuqoriligi jamoat ishlariga faolligi, ayniqsa omma o'rtasida ilmiy ma'rifat va ma'naviy madaniy ishlar targ'ibotchi bo'lishi lozim. Shundagina mamlakatimiz. Kelajagi bo'lgan yoshlarimiz o'z murabbiylari nomini zo'r ehtirom, chuqur minnatdorchilik bilan tilga oladilar. Buning uchun har bir o'qituvchi tegishli bilim va malaka egasi, yuksak kasbiy tayyorgarlik va yuqori axloqiy fazilat egasi bo'lishlari darkor.

O'qituvchisi o'quvchilarga ta'limning ilmiy va ijodiy jihatlarini o'rgatish bilan birga, ularning umumiy dunyoqarashini, vizual tafakkurini va ijodiy salohiyatini rivojlantiradi. "O'qituvchi omili" muammosi, o'qituvchining shaxsiyati va pedagogik yondashuvi, ta'lim jarayonining samaradorligini belgilovchi asosiy omil sifatida o'rganilmoqda. O'qituvchi o'z kasbiy malakalarini doimiy ravishda takomillashtirib, o'quvchilarning ta'limiga innovatsion yondashuvlarni kiritishi zarur. O'qituvchisi shaxsining ta'limdagi roli beqiyosdir. U o'quvchilarning faqat texnik bilimlarini oshiribgina qolmay, balki ularning ijodiy va shaxsiy salohiyatini ham rivojlantiradi. O'qituvchining pedagogik malakasi, shaxsiy sifatleri, va motivatsiya usullari o'quvchilarning muvaffaqiyatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Shunday qilib, chizmachilik o'qituvchisi nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchilarni hayotga tayyorlaydigan muhim shaxs hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. –Toshkent: Manaviyat 2010. 38-b.
2. Mirziyayev Sh.M. "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi". Toshkent. 2020. 21-b.
3. <https://muhaz.org/fani-boyicha.html?page=9>
4. Musurmonov R., Musurmonova M. "Ta'lim faoliyati sharoitida o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi nizolarning oldini olish – ta'lim samaralidorligi omili" Academic research in educational sciences volume 2 | ISSUE 4 | 2021

UO'K: 74.371.3

MADANIY O'ZIGA XOSLIK VA ETNIK MADANIY KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISHDA TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARINING O'RNI

<https://zenodo.org/records/15336672>

Suyarov Nodirjon Taxirovich

Namangan davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Tasviriy san'at o'qituvchilari o'quvchilarning madaniy o'ziga xosligini shakllantirishda va bugungi xilma-xil va o'zaro bog'liq dunyoda muhim komponentlar bo'lgan etnik madaniy kompetensiyani rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu maqola san'at o'qituvchilari madaniy xilma-xillikka hurmatni rag'batlantirish bilan birga o'quvchilarning o'zlarining madaniy merosini tushunishlariga qanday hissa qo'shishini o'rganadi. San'at o'quv dasturiga ko'p madaniyatli tarkibni integratsiyalashgan holda, san'at o'qituvchilari o'quvchilarga turli madaniy ifodalar bilan*

